

Questionario sulla Giustizia Ambientale Percepita

Informativa sulla partecipazione alla ricerca

Questo questionario in forma anonima si inserisce nel Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale JUST4WHOM (<https://pric.unive.it/projects/just4whom/home> per maggiori dettagli) sul tema della giustizia ambientale nelle comunità vulnerabili, coordinato dalla prof.ssa Sonia Brondi dell'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con Sapienza Università di Roma.

Chi partecipa alla ricerca è libero di ritirarsi in ogni momento senza dover dare alcuna giustificazione, ottenendo il non utilizzo dei dati. Il rifiuto a partecipare, o la decisione di ritirarsi, non comporta alcun pregiudizio.

I partecipanti alla ricerca possono rivolgersi alla prof.ssa Brondi, nonché al gruppo di ricerca che collabora al progetto, per chiedere chiarimenti e informazioni anche dopo la conclusione della stessa e, se lo desiderano, per ricevere una restituzione dei risultati.

Informativa sul trattamento dei dati

Ti ricordiamo che il questionario è in forma anonima e che l'utilizzo dei dati avverrà ai soli fini dell'attività di ricerca scientifica nella piena tutela della privacy. I dati raccolti saranno visionati esclusivamente dal gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Brondi nell'ambito del progetto JUST4WHOM e non saranno diffusi all'esterno.

Inoltre, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e succ. mod. e int. "Codice in materia di protezione dei dati personali" (cd. Codice della privacy), tutti i materiali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto della privacy e dell'anonimato.

I dati non indagheranno in alcun modo le caratteristiche del singolo partecipante, ma saranno elaborati con tecniche statistiche esclusivamente a livello di gruppo. Ti preghiamo comunque di rispondere individualmente a tutte le domande nell'ordine in cui sono presentate.

Qualora lo richiedessero, i partecipanti hanno diritto di accedere ai propri dati personali.

I risultati saranno oggetto di comunicazioni scientifiche scritte e/o orali.

Consenso alla partecipazione alla ricerca

Proseguendo con la compilazione del questionario dichiari di aver letto e accettato l'informativa alla partecipazione alla ricerca.

Consenso al trattamento dei dati

Proseguendo con la compilazione del questionario dichiari di aver letto e accettato l'informativa al trattamento dei dati.

Contatti

Sonia Brondi, sonia.brondi@unive.it

Giacomo Chiara, giacomo.chiara@unive.it

Elisa Matutini, elisa.matutini@unive.it

Genere

Donna

Uomo

Preferisco non rispondere

Anno di nascita

Testo risposta breve

Luogo di residenza o domicilio (Se differenti, indica il luogo più significativo/rilevante per te, quello che consideri "casa". N.B. Questo luogo sarà il riferimento per rispondere alle domande successive).

Testo risposta breve

CAP del luogo indicato

Testo risposta breve

Pensando al luogo indicato...

Rispondi a ciascuna delle seguenti domande esprimendo la tua personale opinione su una scala da 1 (= per niente) a 7 (= del tutto).

Quanto ritieni sia vulnerabile dal punto di vista ambientale?

Perché? Quali sono secondo te i principali elementi di vulnerabilità? Descrivili brevemente.

Testo risposta breve

Quanto ritieni fosse vulnerabile dal punto di vista ambientale in passato?

Perché? Quali sono stati secondo te i principali elementi di vulnerabilità in passato? Descrivili brevemente.

Testo risposta breve

Quanto ritieni sarà vulnerabile dal punto di vista ambientale in futuro?

Perché? Quali saranno secondo te i principali elementi di vulnerabilità in futuro? Descrivili brevemente.

Testo risposta breve

Pensando agli elementi di vulnerabilità descritti...

Rispondi a ciascuna delle seguenti domande esprimendo la tua personale opinione su una scala da 1 (= per niente) a 7 (= del tutto).

Quanto sei informato su tali vulnerabilità?

Quanto sei informato sulle loro cause?

Quanto sei informato sulle loro conseguenze?

Quanto sei in grado di comprendere tali questioni?

Quanto ti fidi delle informazioni acquisite su di esse?

Quanto ti interessa conoscere/approfondire tali questioni?

Quanto tempo ed energie dedichi ad acquisire informazioni su di esse?

Pensando agli elementi di vulnerabilità descritti...

Rispondi a ciascuna delle seguenti domande esprimendo la tua personale opinione su una scala da 1 (= per niente) a 7 (= del tutto).

Quanto la tua vita quotidiana è influenzata da tali vulnerabilità?

Quanto facilmente ti vengono in mente esempi/episodi che ti hanno coinvolto personalmente?

Quanto la vita quotidiana delle persone significative per te (es. familiari, amici) è influenzata da tali vulnerabilità?

Quanto facilmente ti vengono in mente esempi/episodi che hanno coinvolto persone significative per te (es. familiari, amici)?

Quanto gli altri (es. vicini di casa, conoscenti, concittadini) stanno facendo/sono disposti a fare per tali questioni?

Quanto gli altri (es. vicini di casa conoscenti, concittadini) si aspettano che tu faccia per tali questioni?

Quanto gli altri (es. vicini di casa, conoscenti, concittadini) sono favorevoli ad agire concretamente per tali questioni?

Quanto incoraggi gli altri (es. vicini di casa, conoscenti, concittadini) ad agire concretamente per tali questioni?

Quanto ti incoraggia a fare altrettanto vedere/sapere che gli altri (es. vicini di casa, conoscenti, concittadini) agiscono concretamente per tali questioni?

Quanto influisce sulle tue azioni pensare a quanto gli altri (es. vicini di casa, conoscenti, concittadini) fanno rispetto a tali questioni?

Pensando agli elementi di vulnerabilità descritti...

Rispondi a ciascuna delle seguenti domande esprimendo la tua personale opinione su una scala da 1 (= per niente) a 7 (= del tutto).

Quanto sono importanti tali vulnerabilità?

Quanto sei esposto a tali elementi?

Quanto sei toccato, in positivo o negativo, da tale esposizione?

Quanto puoi/sai controllare tali vulnerabilità?

Quanto puoi/sai coglierne le potenziali opportunità?

Quanto puoi/sai affrontarne le potenziali conseguenze?

Quanto sei preoccupato di tali vulnerabilità?

Quanto sei preoccupato delle loro conseguenze per te, il tuo stile di vita, la tua salute?

Quanto sei preoccupato delle loro conseguenze per le persone della tua comunità e le generazioni future?

Quanto sei preoccupato delle loro conseguenze per l'ecosistema, le piante e gli animali?

Quale tra le immagini qui sotto meglio rappresenta la tua relazione con l'ambiente (Io = tu; Natura = ambiente)?

Pensando al luogo indicato...

Indica quanto ciascuna delle seguenti affermazioni riflette la tua personale opinione su una scala da 1 (= totale disaccordo) a 7 (=totale accordo).

[ordine di presentazione randomizzato]

- 1. Sono molto legato a questo luogo.**
- 2. Questo luogo è importante per me.**
- 3. Mi sento più a mio agio qui che in qualunque altro posto.**
- 4. Voglio continuare a vivere qui.**
- 5. Mi sento ben integrato in questo luogo.**
- 6. Sento di adattarmi bene qui.**
- 7. Sento che questo luogo fa parte di me.**
- 8. Questo luogo è il posto migliore per ciò che mi piace fare.**
- 9. Ottengo più soddisfazione dall'essere qui che in qualsiasi altro posto.**
- 10. Ho bei ricordi in questo luogo.**
- 11. Questo luogo mi porta brutti ricordi. [R]**
- 12. Conosco il nome della maggior parte delle persone che vivono vicino a me.**
- 13. Mi sembra che tutti si conoscano qui.**
- 14. Non conosco il nome della maggior parte delle persone che vivono vicino a me. [R]**
- 15. Valuto l'opinione dei miei vicini e della comunità.**
- 16. Ogni volta che ci sono problemi riguardo a questo luogo, i vicini/la comunità si uniscono per risolverli.**
- 17. La comunità non si unisce per cercare di risolvere i problemi. [R]**
- 18. Posso fidarmi dei membri di questa comunità.**
- 19. Le persone qui si preoccupano l'una dell'altra.**
- 20. Qui, ci aiutiamo a vicenda.**
- 21. In questa comunità, ognuno pensa a sé. [R]**

- 22. Vivo qui da molto tempo.**
- 23. Sento che tutta la mia vita è stata trascorsa qui.**
- 24. Vivo qui perché la mia famiglia (genitori, nonni) vive anche qui.**
- 25. La maggior parte della mia famiglia è originaria di qui.**
- 26. La maggior parte della mia famiglia vive anche qui.**
- 27. Sono più simile alle altre persone che vivono qui che alle persone che vivono in altri posti.**
- 28. Le persone che vivono in altri posti sono molto diverse da me.**
- 29. Le persone che vivono qui sono più simili a me rispetto a quelle che vivono in altri posti.**
- 30. Quando qualcuno critica il posto dove vivo, mi sembra un insulto personale.**
- 31. Quando qualcuno loda il posto dove vivo, mi sembra un complimento personale.**
- 32. Non mi piace davvero quando sento qualcuno criticare il posto dove vivo.**

Pensando al luogo indicato...

Indica quanto ciascuna delle seguenti affermazioni riflette la tua personale opinione su una scala da 1 (= totale disaccordo) a 7 (=totale accordo).

[ordine di presentazione randomizzato]

- 1. Le risorse ambientali (come l'acqua, l'aria pulita e gli spazi verdi) sono fonte di benessere fisico e psicologico.**
- 2. Le risorse ambientali sono distribuite in modo equo tra tutti, senza privilegiare alcuni gruppi rispetto ad altri.**
- 3. Le persone che appartengono a gruppi vulnerabili o svantaggiati (come le persone a basso reddito o le minoranze etniche) hanno accesso alle stesse risorse ambientali degli altri.**
- 4. Le persone che appartengono a gruppi vulnerabili o svantaggiati ricevono gli stessi benefici dalle politiche ambientali rispetto agli altri.**
- 5. Le politiche ambientali riflettono un impegno concreto verso l'equità, trattando tutte le persone, indipendentemente dalla loro classe sociale o origine, in modo paritario.**
- 6. Quando si prendono decisioni riguardanti l'ambiente, il benessere fisico e psicologico delle persone appartenenti a gruppi più vulnerabili o svantaggiati è considerato allo stesso modo di quello degli altri.**
- 7. Quando si verificano danni ambientali (come il degrado del suolo o l'inquinamento) alcune persone subiscono un impatto più grave rispetto ad altre, creando un senso di disuguaglianza sociale. [R]**
- 8. Gli investimenti per migliorare la qualità dell'ambiente (come le iniziative ecologiche o gli interventi di bonifica) sono proporzionati alle specifiche necessità locali, tenendo conto delle priorità di tutti.**
- 9. Le decisioni che riguardano la gestione e la protezione dell'ambiente sono prese in modo aperto e trasparente, in modo che tutti possano comprendere come e perché siano fatte queste scelte.**
- 10. Tutti hanno pari opportunità di partecipare attivamente alle discussioni e decisioni che riguardano la gestione e protezione dell'ambiente.**
- 11. Quando decidono di adottare politiche ambientali che riguardano la comunità, le autorità locali considerano le opinioni di tutti, anche quando sono diverse da quelle prevalenti.**
- 12. Quando decidono di adottare politiche ambientali che riguardano la comunità, le autorità locali considerano le preoccupazioni di tutti, anche quelle dei gruppi meno rappresentati.**
- 13. Quando si prendono decisioni ambientali, le voci delle persone comuni (come me) sono ascoltate e tenute seriamente in considerazione.**
- 14. Le decisioni ambientali sono prese in modo equo, senza favoritismi per alcuni gruppi a discapito di altri.**
- 15. Le decisioni ambientali sono spesso influenzate da gruppi di interesse o da politiche che non tengono conto dei bisogni e delle preoccupazioni della comunità locale. [R]**

16. Quando si prendono decisioni ambientali, i gruppi più potenti o influenti sembrano avere un maggiore controllo, mentre le opinioni di chi è meno influente sono ignorate o non prese in considerazione. [R]
17. Le differenze culturali e sociali sono riconosciute e rispettate nelle politiche e nelle pratiche ambientali adottate dalle autorità locali, senza che nessun gruppo sia ignorato.
18. Le persone che appartengono a gruppi marginalizzati (come gli immigrati o le minoranze etniche) sono adeguatamente rappresentate e coinvolte nelle discussioni e nelle decisioni ambientali.
19. Le esperienze e i bisogni della mia comunità sono adeguatamente riconosciuti quando si discutono le problematiche ambientali che ci riguardano e nelle relative politiche locali.
20. La mia comunità e la mia identità culturale sono adeguatamente rispettate quando si discutono le problematiche ambientali che ci riguardano e nelle relative politiche locali.
21. Le persone che hanno vissuto esperienze ambientali negative in passato (come l'esposizione a contaminazione o la mancanza di servizi) sono finalmente ascoltate e riconosciute come vittime meritevoli di attenzione.
22. Le esperienze ambientali negative vissute in passato sono finalmente prese seriamente in considerazione nelle politiche locali.
23. Le voci delle persone più vulnerabili, come quelle che subiscono i maggiori danni ambientali, sono ascoltate e rispettate nei processi di definizione delle politiche ambientali.
24. Le politiche ambientali prendono in considerazione le voci delle persone più vulnerabili e riconoscono le difficoltà che queste vivono a causa della scarsità o del degrado delle risorse naturali.
25. Quando si verificano danni ambientali, le autorità locali si adoperano per riparare i danni, ristabilire l'equilibrio ecologico e garantire che le persone colpite siano adeguatamente compensate.
26. Le persone o le comunità che hanno subito danni ambientali significativi (ad esempio, a causa di inquinamento o degrado) ricevono risarcimenti e sono aiutate a recuperare ciò che hanno perso.
27. Le politiche di riparazione degli impatti ambientali sono orientate a sanare le ingiustizie storiche, ridurre le disuguaglianze e promuovere una maggiore equità per le future generazioni.
28. Chi ha causato danni ambientali (come aziende o istituzioni) dovrebbe assumersi la responsabilità delle proprie azioni e contribuire in modo significativo a riparare i danni provocati.
29. Le politiche ambientali sono orientate a rimediare alle ingiustizie passate e a garantire che le generazioni future non debbano affrontare gli stessi problemi.

Infine...

Indica quanto ciascuna delle seguenti affermazioni riflette la tua personale opinione su una scala da 1 (= totale disaccordo) a 7 (=totale accordo).

[ordine di presentazione randomizzato]

- 1. Anche in tempi stressanti e difficili, riesco a trovare modi per riprendermi e proseguire.**
- 2. Quando mi trovo a dover affrontare avversità od ostacoli, riesco a mantenere la calma e a superarli.**
- 3. Mi sento capace di adattarmi a situazioni nuove e impreviste senza perdere il controllo.**
- 4. La mia comunità è in grado di unirsi e affrontare le sfide che ci riguardano.**
- 5. Quando la nostra comunità affronta problemi, i membri si sostengono a vicenda per trovare soluzioni.**
- 6. Penso che la mia comunità abbia la forza di superare le difficoltà ambientali che potrebbero sorgere in futuro.**
- 7. Trovo facile comportarmi in modo responsabile a favore dell'ambiente.**
- 8. Penso di sapere contribuire alla qualità dell'ambiente adottando uno stile di vita più ecologico.**
- 9. Sono convinto che la qualità dell'ambiente migliorerà mettendo in atto pratiche favorevoli all'ambiente.**
- 10. Con il mio comportamento posso aiutare a risolvere i problemi ambientali.**
- 11. Credo di poter fare la differenza nel migliorare la qualità della vita nella mia comunità.**
- 12. Sento di avere il potere di influenzare il mio ambiente e le situazioni in cui mi trovo.**
- 13. Tutti sono in grado di comportarsi in modo responsabile a favore dell'ambiente.**
- 14. Confido che tutti possano cambiare il proprio stile di vita adottando comportamenti più ecologici.**
- 15. Sono sicuro che la maggior parte delle persone possa mettere in atto pratiche favorevoli all'ambiente per migliorarne la qualità.**
- 16. Credo che la mia comunità sia capace di affrontare e risolvere i problemi ambientali che ci riguardano.**
- 17. Penso che le azioni collettive della mia comunità possano produrre cambiamenti significativi nel nostro ambiente.**
- 18. Se tutti lavoriamo insieme, attraverso uno sforzo collettivo, possiamo proteggere l'ambiente e prevenire le conseguenze negative dei problemi ambientali.**
- 19. Immagino facilmente un futuro migliore per me e per la mia comunità.**

20. Penso che, nonostante le sfide ambientali, ci siano molte possibilità positive per il futuro.

21. Sono ottimista riguardo alle possibilità di miglioramento del nostro ambiente nelle generazioni future.

Il questionario è concluso. Ti ringraziamo per la tua gentile partecipazione.

Ti ricordiamo che puoi trovare maggiori dettagli sul Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale JUST4WHOM al seguente link: <https://pric.unive.it/projects/just4whom/home>.

Ti ricordiamo anche che puoi rivolgerti alla prof.ssa Brondi (sonia.brondi@unive.it), nonché al gruppo di ricerca che collabora al progetto, per chiedere chiarimenti e informazioni anche dopo la conclusione della stessa e, se lo desideri, per ricevere una restituzione dei risultati.

Premi il tasto "Invia" per salvare le tue risposte.